

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕПСИЯ И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Ш.Ш.Шадиева

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6949262>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

ABSTRACT

Функциональная диспепсия представляет собой гетерогенный симптомокомплекс с высокой превалентностью для врачей общей практики. Высока ее частота и в педиатрической практике.

По современному определению функциональная диспепсия представляет собой симптомокомплекс, который диагностируется у детей всех возрастов и проявляется болями и дискомфортом в верхней части желудочно-кишечного тракта, эпигастральной области (может быть связан с приемом пищи или проявляться независимо от него); характеризуется чувством переполнения желудка, срыгиванием, тошнотой, рвотой, непереносимостью жирной пищи, молока и т.д., длится не менее 12 недель на протяжении одного года, при этом всестороннее комплексное лабораторно-инструментальное обследование не выявляет какой-либо органической патологии со стороны желудочно-кишечного тракта.

Исходя из многообразия клинических проявлений симптомокомплекса, на основе т.н. “Рим III” критериев

разработана новая классификация функциональной диспепсии. В соответствии с ней клиническими формами функциональной диспепсии являются: “язвенноподобная”, рефлюксоподобная, дискинетическая и неспецифическая.

“Язвенноподобная” форма функциональной диспепсии проявляется симптомокомплексом раздраженного желудка: боль в эпигастральной области, которая связана с приемом пищи, иногда - ночные боли. Основные симптомы рефлюксоподобной формы: срыгивание, отрыжка, изжога, рвота, кислый привкус во рту. При дискинетической форме больные отмечают чувство тяжести в области желудка, чувство быстрого насыщения, тошноту, рвоту, метеоризм, непереносимость жирной пищи и молока. В случае неспецифической формы сложно классифицировать принадлежность к

какой-либо из вышеперечисленных форм.

Из причин, ведущих к функциональной диспепсии, необходимо отметить следующие: эмоциональное перенапряжение, психические стрессы, нарушение режима питания, тяжелая физическая нагрузка, табакокурение, прием алкоголя с раннего возраста. У детей функциональная диспепсия часто связана с приемом медикаментов и пищевой аллергией.

Ведущая роль в патогенезе заболевания принадлежит нарушению моторики верхней части желудочно-кишечного тракта (что у детей проявляется гастродуоденальным рефлюксом), слабостью и недостаточностью сфинктеров, различными комбинациями гипо-, гиперкинетических и тонических дискинезий. Эти проявления связаны с нарушениями вегетативной иннервации и нейрогуморальной регуляции. Интенсивность проявления заболевания у детей зависит от уровня кислотопродукции в желудке. Вопрос о роли инфекции (*Helicobacter pylori*) в настоящее время считается спорным.

Другое направление развития болезни - синдром раздраженного кишечника. В таких случаях основными проявлениями являются боли в животе, периодические запоры или диарея, чувство неудовлетворенности после дефекации, вегето-сосудистая дистония.

Основные проявления функциональной диспепсии в детском возрасте: гастроэзофагеальный рефлюкс, регургитация, руминация, циклическая (функциональная) рвота, аэрофагия.

При гастроэзофагеальном рефлюксе происходит ретроградный заброс, обратное движение химуса из желудка и/или кишечника в пищевод. Рефлюкс может быть физиологичным. Патологический рефлюкс связан с нарушением нейрорегуляторных механизмов или является проявлением органической патологии.

В генезе гастроэзофагеального рефлюкса ведущая роль принадлежит снижению тонуса нижнего сфинктера пищевода и повышению интрагастрального давления. Высокая кислотность в желудке играет дополнительную роль и имеет основное значение в повреждении слизистой пищевода.

В результате имеет место превращение развившегося рефлюкс-эзофагита и других поражений (аспирация пищи в воздухоносные пути, поражение слизистой рта в результате заброса кислого содержимого желудка) из функциональных в органическую патологию. Среди функциональных заболеваний детского возраста к наиболее часто встречающейся патологии принадлежит регургитация (срыгивание) – возврат пищевых масс вскоре после приема пищи. В первые месяцы после рождения срыгивание у детей считается физиологическим проявлением, если происходит редко, в небольшом количестве и в течение 1-го часа после кормления.

Причины срыгивания следующие: анатомо-физиологические особенности верхней части желудочно-кишечного тракта и незрелость нейро-гуморальной регуляции сфинктеров и моторики желудка. Хотя и в этом возрасте регургитация считается патологией,

если повторяется несколько раз в день, обильна и развивается спустя 1 час после кормления или позже. Срыгивание обусловлено неправильным питанием, избыточным объемом пищи или поражением центральной нервной системы.

Руминация – это периодические приступообразные сократительные движения мышц брюшного пресса, диафрагмы и языка, что приводит к выбросу желудочного содержимого в полость рта, которое ребенок пережевывает и вновь проглатывает. Обычно проявляется в период с 3-х до 8-ми месяцев и не зависит от вида пищи. Признаки дискомфорта не выражены.

Циклическая (функциональная) рвота – это острые приступы рвоты. Приступы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней с периодами ремиссии. Встречается в основном у детей в возрасте старше 3-х лет и указывает на тяжелое поражение ЦНС. Аэрофагия – заглатывание воздуха, что вызывает вторичную отрыжку и метеоризм. Умеренная аэрофагия нередко встречается среди детей на протяжении первого месяца после рождения и обусловлена незрелостью нервной регуляции процесса глотания. Аэрофагия более характерна для недоношенных и незрелых младенцев. Детям старше года в случае аэрофагии показано неврологическое обследование. Аэрофагия также может быть вызвана разговорами во время принятия пищи, приемом в избыточных количествах газированной воды и т.д.

Более часто встречается такая функциональная патология, как недостаточность кардии (халазия кардии, недостаточность нижнего

сфинктера пищевода). У новорожденных в месте перехода пищевода в желудок нет выраженного анатомического сфинктера. Закрытие кардии происходит за счет аппарата Губарева, в функционировании которого важнейшую роль играет угол Гиса. У здоровых грудничков этот угол меньше 90°. Его увеличение ведет к нарушению смыкания кардии и к недостаточности нижнего клапана пищевода.

В случаях функциональных заболеваний очень важна точная диагностика. Для этого должно быть произведено всестороннее лабораторно-инструментальное обследование с целью исключения органической патологии. К заболеваниям этого вида относятся: пилоростеноз, язва желудка и/или 12-ти перстной кишки, хронический гастрит и гастродуоденит, рефлюкс-эзофагит, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, заболевания печени и др.

Постановка диагноза основывается на следующих данных (показателях):

- Анамнез. Необходимо выявить предпосылки развития болезни, наследственную предрасположенность, социально-экономические и психологические нюансы жизни ребенка.
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- Копроскопия
- Анализ кала на скрытую кровь
- Общий анализ крови
- Активность ферментов поджелудочной железы в крови и в моче

- Биохимические тесты

В случае необходимости, если диагноз функционального заболевания под сомнением, также необходимо выполнить:

- Эндоскопию
- рН-метрию желудочного сока
- Рентгенологическое исследование
- Серологическое исследование на выявление антител

После установки диагноза, исходя из этиопатогенеза, лечение функциональной диспепсии должно базироваться на следующих принципах:

- Коррекция психоневрологического статуса, устранение провоцирующих факторов, лечение сопутствующих заболеваний
- Коррекция моторики
- Коррекция расстройств, обусловленных нарушением моторики

Как уже было отмечено, основная роль в лечении функциональной диспепсии придается коррекции моторики. Коррекция моторики подразумевает соблюдение режима, диетотерапию и медикаментозное лечение прокинетиками (домперидон) и антисекреторными препаратами (блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов и ингибиторы протонного насоса).

Основной препарат из группы прокинетиков, рекомендованный для использования в детском возрасте – это Домпрокин (домперидон) “World Medicine”, Англия. Он является блокатором дофаминовых рецепторов (D₂) и характеризуется антагонизмом по отношению к периферическим дофаминовым рецепторам. В отличие от Церукала, Домпрокин не проникает через

гемато-энцефалический барьер и поэтому характеризуется меньшими побочными явлениями в отличие от других блокаторов дофаминовых рецепторов центрального действия. При использовании Домпрокина у новорожденных необходимо точное соблюдение режима дозирования в связи с незрелостью и проницаемостью у них гемато-энцефалического барьера.

Домпрокин повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера, усиливает перистальтику желудка, ускоряет опорожнение желудка, улучшает антро-дуоденальную координацию. Домпрокин широко используется в педиатрической практике. Назначается по 2.5 мг (1/4 таблетки)/ на 10 кг веса 3 раза в сутки в течение 1-2-х месяцев. Побочные явления (головная боль, общая адинамия, сонливость) встречаются в 0.5-1.8% случаев.

Противопоказания к назначению Домпрокина: повышенная чувствительность к домперидону; кровотечения из желудочно-кишечного тракта; механическая непроходимость кишечника или перфорация; пролактинпродуцирующая опухоль гипофиза.

В случае язвенноподобной формы применяются антисекреторные препараты (например, Улсепан) и антацидные препараты (например, Сималгель).

При неспецифической форме проводится симптоматическое лечение (с учетом ведущих симптомов) прокинетиками, ферментными препаратами, антацидами. Важны также длительность лечения, физиотерапия, санаторно-курортное лечение.

Медикаментозное лечение халазии кардии направлено на усиление сфинктера кардии: назначаются холиномиметики- бетанекол в дозе 0,2 мг/кг веса 3 раза в день и блокатор дофаминовых рецепторов – домперидон (Допрокин) в дозе 1 мг/кг веса 3 раза в день за 30 минут до еды.

Прогноз заболевания благоприятный, хотя, если своевременно не была произведена коррекция состояния, возможна трансформация функционального заболевания в органическую форму.

References:

1. Har xil zo'ravonlikdagi periodontit bilan tupurikdagi o'tkir fazadagi protein-laktoferrin o'zgarishlarining tabiati Sh Sh Chodieva, AS Alimov, AA Xadjimetov - Xalqaro amaliy va... jurnali, 2015 y.
2. Surunkali umumiy periodontit bilan og'rigan bemorlarda tananing mahalliy va gumoral immuniteti ko'rsatkichlarining o'zgarishi Sh Sh Chodieva, G.B.Juraeva, N.N.Xabibova... - Rus stomatologiyasi, 2016 y.
3. Role of immune mechanisms in patients with inflammatory periodontal pathology Sh Shadieva - European research: innovation in science, education ..., 2019
4. Periodontal yallig'lanishda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining himoya tizimidagi og'iz suyuqligining qiymati A Alimov, Sh Shadieva - Stomatologiya, 2016 Iqtibos: 1 Tegishli maqolalar
5. The role of protective factors of blood and oral fluid in inflammatory periodontal diseases SS Shukhratovna, AA Sadikovich - European science review, 2018 Похожие статьи Все версии статьи (3)
6. The role of protective factors of blood and oral fluid in inflammatory periodontal diseases SS Shukhratovna, AA Sadikovich - European science review, 2018 Похожие статьи Все версии статьи (3)